

Jean-Jean, bon comme son bon pain

Personne n'a pu nous dire quoi que ce soit de négatif sur Jean le Fur, qui a régalié Hoedic avec son pain pendant près de vingt ans avant de rayonner avec son beau regard et sa poignée de main franche jusqu'à sa mort, survenue le 21 juillet 2017. Jean-Jean avait soixante-dix ans. Qu'il nous soit permis de lui rendre ici un hommage à la mesure de sa massive bonté.

Matthieu Noli

On a cherché partout. On a posé la question à tout le monde. On a enquêté très sérieusement. Mais il a bien fallu se rendre à l'évidence. Personne n'a pu nous dire quoi que ce soit de négatif sur Jean Le Fur, qui a régalié Hoedic avec son pain pendant près de vingt ans avant de rayonner avec son beau regard et sa poignée de main franche jusqu'à sa mort, survenue le 21 juillet 2017. Jean-Jean avait soixante-dix ans. Qu'il nous soit permis de lui rendre ici un hommage à la mesure de sa massive bonté.

Il ne faut pas aller bien loin pour comprendre d'où Jean-Jean tirait sa bonhomme gentillesse. À deux pas du café du Repos, sa maison natale, où il a vécu les quinze dernières années de sa vie en compagnie de Jojo, son frère, est un témoin discret de l'île Hoedic telle qu'elle était avant l'irruption massive du touriste estival.

C'est dans cette maison simple, aux volets rouges et aux murs légèrement défraîchis, que Jean-Jean est né, le 30 octobre 1946. Ses parents, Jean Le Fur, dit Jean-Goustan car il était né le jour de la « fête nationale » hoedicaïse, et Augustine Raoul auront cinq autres enfants : Marie-Annick (le 10 octobre 1949), Joseph, *alias* Jojo la Fusée (le 26 mars 1952), Béatrice (le 3 mai 1954), Martine (le 21 juillet 1957) et enfin Dominique, qui vient au monde le 3 août 1961, pratiquement quinze ans après son frère aîné.

Un frère aîné qu'il connaît à peine quand Jean-Jean revient en permission à Hoedic, au milieu des années 1960. « *Mon père m'avait dit qu'on allait chercher mon grand frère, le biffin électrique¹, au bateau. Mais quand je l'ai vu débarquer, j'ai pris peur et je suis parti en criant que je ne voulais pas du biffin électrique!* » sourit Dominique. Fort heureusement, Jean-Jean a très vite su gagner l'affection de son cadet. Au point que quelques années plus tard, Dominique s'endort régulièrement dans les sacs de farine tandis que son aîné fabrique son pain et ses viennoiseries.

1. Dans le jargon militaire, un biffin est un fantassin. Affecté au service électrique, Jean-Jean était surnommé le « biffin électrique » par ses proches.

C'est dans cet Hoedic simple et rustique du milieu du siècle dernier que Jean-Jean grandit, entouré de ses parents et de sa grand-mère Marie-Sainte, un nom qui a lui seul résume l'ambiance qui devait régner chez les Le Fur. Cela ne l'empêche pas de faire quelques bêtises, d'autant que ses meilleurs amis sont Henri Blanchet et Georges Allanic (Josué), qui ne sont pas les derniers à faire la foire dans la petite salle de classe où s'entassent une quarantaine d'élèves, sous la gouverne sévère des religieuses, en particulier Sœur Hubert. « *Avec Jean, on faisait des conneries tous les jours, à l'école mais aussi à l'église où on était choristes à la même époque, se souvient Josué. C'est bien simple, on était punis très régulièrement, notamment le jour où on n'avait rien trouvé de mieux à faire que de déchiqueter les culottes qu'elles avaient mises à sécher en les bombardant de cailloux pointus!* » Leurs espiègleries ne se limitent pas à l'école ou à l'église : un soir, les deux compères fabriquent un « malardé² » qu'ils déposent non loin de chez Madeleine Blanchet, partie faire une partie de loto avec ses amis. Quand elle revient, Madeleine aperçoit l'ombre menaçante, panique et rameute tout le village à grands cris! Les garnements s'en sortent avec une bonne taloche de leurs parents et une franche rigolade.

S'il aime batifoler avec les filles de sa génération comme Odile Blanchet (la sœur d'Alfreda), Aline et Maryvonne, Jean-Jean n'est pas un coureur de jupons. « *Jean était trop timide et trop pieux pour avoir une amoureuse, se souvient Josué. Ce n'était pas comme moi. Ma mère disait : ramassez vos poules, mon coq arrive!* » Oui, Jean-Jean est très pieux. Et ce malgré le rythme de vie des choristes qui en aurait épuisé plus d'un avec une messe de 6 h 30 à 7 h 15, le catéchisme à 11 h, le rosaire à 13 h 30, les vêpres à 14 h 30 et les complies à 17 h 30. Malgré les facéties à la messe, en particulier lors des nombreux baptêmes où il officie avec Josué et Henri. Malgré la pratique des indulgences (chèrement obtenues pour la rémission des péchés) encouragée par des prêtres missionnaires venus stimuler la vie religieuse à Hoedic. « *Nous devons faire le tour de l'église trois fois et réciter un Ave Maria tous les dix pas* », raconte Josué.

Loin d'être choqué par l'emprise des religieux sur la vie de l'île, Jean-Jean songe même à devenir missionnaire comme ces prêtres qui l'ont tant impressionné. « *Il est parti à Rennes au petit séminaire, nous révèle Marie-Annick, sa sœur. Mais il est rentré au bout de deux ans. Ce n'était pas sa vocation. Cela ne l'a pas empêché de garder cette foi inébranlable tout au long de sa vie et de faire sa prière tous les soirs avant de se coucher, consciencieusement.* »

Jean-Jean va-t-il devenir pêcheur comme son père, qui travaille avec Rémi sur *Notre Dame la Blanche* et qui finira sa carrière avec Alcime à bord du *Duc in Altum*? Non. Même s'il a toujours aimé ce métier au point qu'il a donné un coup de main à Christian Allanic au début des années 1970, c'est vers la pâtisserie que se tourne le jeune homme. Jean-Jean part faire son apprentissage en pâtisserie à Rennes avant d'aller parfaire sa technique à Lorient, Erdevén, Laval et même à Paris. Si nous n'avons pas pu retrouver de traces de ses pérégrinations pâtissières, ses proches rappellent que l'on faisait

2. Un personnage vêtu de hardes et autres frusques que l'on brûlait habituellement lors des fêtes de Mardi Gras.

Jean Le Fur photographé dans son fournil en 1982 par Henri Buttin

systematiquement appel à lui pour élaborer de savantes pièces montées lors des mariages hoedicaïs.

Après son service militaire effectué à Vincennes, Jean-Jean embarque dans la marine marchande comme le font la plupart des Hoedicaïs de l'époque. C'est en mer qu'il deviendra boulanger : pâtissier sur l'*Armorique* de la compagnie Delmas-Vieljeux, il remplace au pied levé le boulanger du bord tombé malade. Et son pain est si bon que le capitaine du bâtiment lui ordonne de rester à ce poste jusqu'à la fin de la traversée!

Boulangier au long cours, Jean-Jean a ramené plusieurs trésors insolites de ses voyages. Une anecdote nous a été racontée par Jojo : « *Jean-Jean était rentré d'Afrique avec un alligator empaillé qu'il a fallu faire rentrer dans les compartiments à bagage de l'avion, parce qu'il avait trop peur que son précieux trophée soit abîmé si on le laissait dans la soute. Une fois arrivé à Paris, aucun taxi n'avait accepté de ramener le marin et son chargement à Paris si bien que Jean Noli, qu'il avait croisé dans l'avion, lui a proposé de convoier le précieux chargement dans son Austin mini décapotable. Et il est arrivé ce qui devait arriver : un énorme orage a éclaté et inondé la petite automobile et ses trois occupants!* »

Gâteau au goémon

Le gâteau au goémon blanc et aux fraises était une des spécialités de Jean-Jean, qui aimait bien confectionner des choux à la crème, des mille-feuilles et les traditionnels kouign-amann dans lesquels il mettait relativement peu de beurre. La recette, que nous avons récupérée de plusieurs sources, reste malheureusement assez empirique. Toutes corrections ou améliorations seront bienvenues!

« *Mettre le lait à bouillir et sucrer à son goût avec du sucre vanille. Ajouter le goémon blanc (séché au soleil et blanchi par la pluie) pour faire un entremet en veillant à ce qu'il ne durcisse pas trop. Rajouter une crème pâtissière au rhum et des fraises découpées en tranches. Servir froid.* »

Nous sommes en 1974. Jean-Jean fait escale à Hoedic entre deux navigations océaniques. Il revoit ses parents, sa famille, ses amis et tout ce qui l'attache à ce petit bout de terre qu'il connaît si bien. Il a le mal du pays. Alors quand Alcime, le maire, lui demande s'il n'aimerait pas reprendre la boutique car les bonnes sœurs sont sur le point de quitter l'île, il n'hésite pas longtemps. Il hésite d'autant moins qu'il peut compter sur l'aide de tous les Hoedicaïs qui recevaient jusqu'alors du pain aux embruns, mou et humide, livré par courrier trois fois par semaine. « *Henri Buttin l'a beaucoup aidé à s'installer* », se souvient Aline, qui a travaillé quelques années avec lui, tout comme ses sœurs Marie-Annick et Béatrice, ainsi que Jeannette Narcisse.

« *Son pain était vraiment délicieux, se remémore-t-elle, tout comme ses pâtisseries et ses viennoiseries. Mais il n'était pas toujours très scrupuleux : il ne pourchassait pas ceux qui venaient lui chiper un gâteau ou quelques cigarettes, ce qui ne veut pas dire qu'il se laissait marcher sur les pieds car il avait un fort caractère. C'était sa façon d'être généreux avec tout le monde. Et comme il ne faisait pas preuve du plus grand sérieux en matière de comptabilité, nous étions obligées de sans cesse veiller au grain!* »

Ses frères et ses copains, en particulier Georges, Alexis, Loulou et Jean-Pierre débarquent parfois du bal en zigzaguant pendant qu'il fait son pain ou qu'il façonne ses croissants. Il les accueille de bonne grâce malgré l'heure tardive et partage volontiers le verre de l'amitié. Puis il se remet au travail. Et quand l'apéritif s'est éternisé, quand la tentation a été trop forte et les chansons trop entraînantes, Jean-Jean ne se lève pas pour faire son pain. « *On disait alors que le pain était saoul* », sourit Jeannette Narcisse. C'était notamment le cas le 16 août, lendemain de fête de l'Assomption. « *Au moins, ça lui permettait d'écouler son stock de biscottes!* »

Malgré son bon caractère, Jean-Jean ne s'est pas marié. Ce grand amateur de Sardou, Brassens et Jean Ferrat a bien eu quelques flirts et des envies de mariage. Il est allé jusqu'à se procurer un costume qui n'a pas servi car sa mère a refusé la première prétendante. Quant à la seconde, ses amis lui ont fait comprendre que ce n'était pas un bon parti étant donné qu'elle ne maîtrisait pas la comptabilité et ne pourrait pas l'aider dans sa boutique. « *Son seul regret, c'était de ne pas avoir eu d'enfants* », confie Nathalie, la compagne de Dominique.

« *Jean-Jean était très attaché à la fête de Noël, il avait à coeur de décorer l'intérieur et l'extérieur de sa maison, faire la crèche, les repas... C'était quelqu'un de généreux qui se révélait parfois espiègle comme un écolier. Pour toutes ces raisons chaque année je le tannais pour qu'il endosse le costume pour le Noël des enfants, mais il refusait systématiquement, par timidité je pense, il n'était*

pas du genre à se mettre en avant, même caché par une grosse barbe synthétique », souligne Hadrien Destehem qui le voyait tous les jours et qui loue sa capacité à ne jamais dire de mal de personne bien qu'il ait été au courant de toutes les histoires qui circulaient dans l'île.

Après avoir confié les clés de la boutique à Stéphanie, Jean-Jean vit une retraite heureuse à Hoedic. On le voit presque tous les jours à la Trinquette ou au café du Repos, sirotant un petit verre avec Jojo et rigolant des blagues de ce dernier. Puis ils partent tous les deux rejoindre leur maison natale où mijote un ragoût que Jean-Jean a préparé car non content d'être un excellent pâtissier et un formidable boulanger, c'est aussi un fin gourmet qui n'hésite pas à se lever au milieu de la nuit pour préparer le repas du lendemain. « *Il cuisinait toujours une part en plus pour le cas où un invité arriverait à l'improviste* », se souvient son frère. Avant de passer à table, les deux hommes n'oublient pas de relever les pièges à souris car Jean-Jean avait une peur panique de ces animaux !

La dernière année est éprouvante pour les deux frères. Jojo est gravement malade pendant une partie de l'hiver. Puis c'est au tour de Jean, qui comprend assez rapidement la gravité de son état mais refuse énergiquement de n'en laisser rien paraître. Les mois passent, le printemps arrive puis s'en va et les balades se font plus courtes. Bientôt, Jean-Jean n'a plus la force d'aller plus loin que le café du Repos. « *Ses jambes le faisaient atrocement souffrir mais il voulait rester debout jusqu'au bout.* » Inexorable, la fin approche. Jean-Jean le sait. Mais il ne veut pas partir avant de voir Nina, sa petite-nièce de un an et demi. Elle arrive à Hoedic le 19 juillet au soir. Aussitôt, Nina se précipite dans la maison de son grand-oncle qui l'accueille avec un faible et grand sourire. Désormais, il peut partir en paix.

Jean-Jean meurt dans la nuit du vendredi 21 juillet 2017, un sourire aux lèvres. Ses obsèques, célébrées un dimanche avec la bénédiction de l'évêché³, ont réuni toute l'île. Malgré la pluie battante, une foule bouleversée et recueillie se presse dans l'église et même au-dehors pour lui rendre un dernier hommage. « *Si le paradis existe, je suis sûr qu'il est à une bonne place* », soupire Josué Allanic, son plus vieil ami.

L'auteur

Matthieu Noli est écrivain et résidant à Hoedic

Remerciements

Remerciements à Joseph Le Fur (Jojo La Fusée), Dominique Le Fur et sa compagne Nathou, Marie-Annick Le Fur, Hadrien Destehem, Aline et Georges Allanic (Josué).

Iconographie

HB Henri Buttin, fonds Melvan ; Collection famille Le Fur.

3. Les obsèques sont habituellement interdites le dimanche.